

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ANTROPONIMIK KOMPONENTLI FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING KONSEPTUAL METAFORIK TAHLILI

G‘oyibov Umarjon Alisher o‘g‘li

umar.goyibov@mail.ru

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Frazeologik birlik bu – asosiy leksik komponenti qisman yoki to‘liq ko‘chma ma‘noga ega bo‘lgan ikki yoki undan ortiq so‘zlardan iborat til birligidir, jumladan *Promethean fire, get even with, Xizr nazar qilgan, to‘nini teskari kiyib olmoq kabilar.* Frazeologik birliklar tizimida antroponimlar, ya‘ni kishining atoqli otlari muayyan darajada ko‘chma ma‘noga ega bo‘lib, u yoki bu kishilarni yoxud ma‘lum obyektlarni tasvirlaydi. Ushbu maqolada esa ingliz va o‘zbek tillarida antroponimik komponentli frazeologik birliklarning konseptual metaforik xususiyatlari muhokama qilinib, ularga munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologik birlik, antroponim, antroponim komponentli frazeologik birlik, konseptual metafora, ko‘chma ma‘no, assotsiativ ma‘no.

Ingliz va o‘zbek tillarida antroponimik komponentli frazeologik birliklar kishi ongida muayyan bir ensiklopedik axborotni aktivlashtiruvchi ahamiyatga ega bo‘lib, bunda antroponimlar bilan bog‘liq konseptual tizim tabiatan metaforik xususiyatga ham ega, antroponimik komponentli frazeologik birliklarning shakllanishida metaforaning o‘rni salmoqli sanaladi, chunki antroponimik komponentli frazeologik birliklarning ma‘nosi boshqa til birliklarida kuzatilgani kabi vaziyat taqozosi bilan inson tomonidan egallangan bilimlar vositasida ko‘chimga uchraydi va buning natijasida frazeologik birliklar tizimida antroponimlarning, ya‘ni mazkur kishi ismlariga ega shaxslarning ma‘lum bir xususiyati o‘xshashlik, umumiylik asosida boshqa bir shaxslarga ko‘chib o‘tadi.

An‘anaviy metaforadan farqli ravishda, kognitiv tilshunoslikda konseptual metafora kognitiv mexanizm sifatida qaralib, inson tafakkur usuli, inson bilish faoliyatining fundamental jarayonlaridan biri, analogiya bilan bog‘liq mental jarayon asosida ma‘lumot konseptuallashtirilishining o‘ziga xos usuli, bilimning

bir konseptual maydondan boshqasiga ko‘chib o‘tishi kabi ta’riflanadi [Ashurova, Galiyeva, 2018; 80]. Konseptual metafora atamasini tilshunoslikka olib kirgan Lakoff va Jonsonlar bizning konseptual tizimimiz ko‘pincha metaforik ko‘rinishga egaligini, tafakkur faoliyatimiz va bajaradigan ish-harakatimiz bevosita amalga oshadigan bizning oddiy konseptual tizimimiz tabiatan metaforik xususiyatga egaligini ta’kidlab o‘tadi [Lakoff, Johnson, 1980].

Ingliz va o‘zbek tillari frazeologik birliklari tarkibida ishtirok etgan antroponimlar ko‘pincha o‘z ma’nosida emas, balki ko‘chma ma’noda qo‘llanilib, u yoki bu shaxslarning yurish-turishi, xulq-atvori, mehnat faoliyati, ijtimoiy maqomi, aqliy salohiyati, tashqi ko‘rinishi, jismoniy holati hamda ma’lum bir shaxsning faoliyati ta’siri natijasida boshqa bir narsa-predmet, zamon va makon, ish-harakat yoki mavhum tushunchalarni anglatib keladi. Bunda antroponimlar frazeologik birliklar tarkibida bir konseptual maydondan boshqa bir konseptual maydonga ko‘chib o‘tadi.

Yuqoridagi fikrlarni ingliz va o‘zbek tillari frazeologik birliklar tarkibida ishtirok etgan antroponimlarga tatbiq qilib aytadigan bo‘lsak, birinchi konseptual maydonda ma’lum bir tarixiy voqealar, diniy rivoyatlar, mifologik va badiiy voqeliklar hamda xalq og‘zaki ijodi va afsonalarida tasvirlangan qahramonlarning o‘ziga xos sifatleri haqidagi ensiklopedik axborot beradigan antroponimlar ikkinchi konseptual maydonda, ya’ni frazeologik birliklar tarkibida kelib shaxsning ma’lum bir xususiyati yoki shaxs faoliyati ta’sirida shakllangan narsa-predmetlar va mavhum tushunchalarni anglatib keladi hamda o‘sha ensiklopedik ma’lumot bilan assotsiatsiyaga kirishadi.

Ingliz va o‘zbek tillarida antroponimik komponentli frazeologik birliklarning kognitiv metaforik tahlilini amalga oshirish maqsadida ularni ma’lum bir kognitiv modellar yordamida gaplarda qo‘llanilishini ko‘rib chiqamiz. Bunda kognitiv model elementlari sifatida maqsad va manba maydonlari ishtirok etib, maqsad maydonida biz tasvirlamoqchi bo‘lgan obyekt nazarda tutilsa, manba maydonida bevosita ensiklopedik ma’lumot tashuvchi antroponimlar qatnashadi.

Masalan, INSON – TARIXIY ANTROPONIM kognitiv modeli asosida shakllangan va ma'no ko'chishiga uchragan antroponimik komponentli frazeologik birliklar. Ingliz tilida mazkur kognitiv model asosida hosil bo'lgan "inson ruhiy holati" leksik kategoriyasiga kiruvchi "*As happy as Larry*" antroponimik komponentli frazeologik birligi haddan tashqari sevingan, og'zi qulog'ida, o'zida yo'q xursand bo'lgan kishilarni tasvirlaydi:

- *I gave her a police badge to wear on her sleeve and she is as happy as Larry* [https://www.collinsdictionary.com/sentences/english/happy-as-larry].

Ushbu frazeologik birlik tarkibida ishtirok etgan antroponim 19-asrda yashagan avstraliyalik bokschi Leri Folidan kelib chiqqan bo'lib, u hech qachon boks musobaqasida yutqazmagan va o'zining so'nggi musobaqadagi ishtirokida qozongan g'alaba evaziga ming funt sterling miqdorida taqdirlangan va o'zida yo'q xursand bo'lgan. Uning ushbu emotsional jarayoni, ya'ni xursandchiligi inobatga olinib yuqoridagi gapda politsiyalik nishonini olgan kishi Leri Folidek o'zida yo'q xursand bo'lganligini ko'rsatadi va ushbu frazeologik birlik "Baxt" konseptini hosil qiladi;

O'zbek tilida "*Padarkush Abdullatif*" antroponimik komponentli frazeologik birligi ham mavjud bo'lib, u o'z otasiga yomon munosabatda bo'lgan kishi, o'z otasining obro'siga putur yetkazgan kishini tasvirlaydi:

- *Fojia Mirzo Ulug'bekning o'limi bilan tugaydi, biroq o'quvchi yoki tomoshabin bu manzaradan tushkunlikka tushmaydi, aksincha, buyuk olim ishlarining davom etishiga ishonadi, Abdullatif kabi padarkush g'alamislarning umri qisqa ekanligiga iymon keltiradi* (Elman Quliyev). Ushbu frazeologik birlik tarkibida qo'llanilgan Abdullatif shayxzoda kishi bo'lib, ukasi Alouddavlaga otasining mehri o'zgacha ekanligini sezib, hasad o'tida unga qarshi isyon qilgan va saroy amaldorlarining gapiga kirib otasini o'ldirganligi tarixiy ma'lumotlardan bizga ma'lum. Uning bunday xatti-harakati inobatga olinib, yuqoridagi gapda Abdullatif kabi otasiga shafqatsiz munosabatda bo'lgan kishilarni nazarda tutadi va ushbu frazeologik birlik "Padarkush", "Hasadgo'y" konseptlarini hosil qiladi.

Mazkur frazeologik birliklar tarkibida insonni, ya'ni uning xulq-atvori, yurish-turishi, aqliy salohiyati, o'ziga xos qobiliyati, tashqi ko'rinishi, jismoniy holati, mehnat faoliyati va ijtimoiy mavqeyini bevosita tasvirlash uchun ensiklopedik ma'lumot beruvchi manba sifatida antroponimlar ishtirok etadi. Shu bilan birgalikda tahliliy kuzatishlarimiz natijasida ingliz va o'zbek tillarida antroponimik komponentli frazeologik birliklarning ma'lum guruhi insonni bevosita tasvirlashdan tashqari artefaktlar, narsa-predmetlar, oziq-ovqat, mavhum tushunchalar, ish-harakatlar, makon va zamon kabi tushunchalarni tasvirlash imkoniga ham egaligi ayon bo'ldi. Mazkur tushunchalar muayyan ma'noda frazeologik birliklar tarkibida ishtirok etgan antroponimlarning bevosita yoki bilvosita ta'siri natijasida yuzaga kelganligi aniqlandi.

PREDMET – FOLKLORIK ANTROPONIM kognitiv modeli asosida shakllangan va ma'no ko'chishiga uchragan antroponimik komponentli frazeologik birliklar. Ingliz tilida mazkur kognitiv model asosida shakllangan "*Fortunatus' purse*" antroponimik komponentli frazeologik birligi bitmas-tuganmas boylik, hech qachon puli tugamaydigan hamyonni anglatadi:

- *You have heard of **Fortunatus' purse**, Miladi? Ah, so! Would you be surprised to hear that, with three of these leetle handkerchiefs, you shall make the purse of Fortunatus, quite soon, quite easily?* (Lewis Carroll). Ushbu frazeologik birlik nemis ertaklarida tasvirlangan Fortunatus ismli obraz bilan bog'liq bo'lib, ertakda aytilishicha, Fortunatus o'rmonda omad va baxt xudosiga yo'liqadi va undan hech qachon tangasi tugamaydigan hamyonni oladi va hamyon umrbod unga tegishli bo'ladi. Yuqoridagi gapda qo'l ro'molchalarning Fortunatusning sehrli hamyoni kabi bitmas-tuganmas hamyonga aylantirilishi ko'zda tutilgan.

Mazkur kognitiv model asosida shakllangan o'zbek tilidagi "*Bazmi Jamshid*" antroponimik komponentli frazeologik birligi hashamatli bazm, ko'rkam dasturxon yoki maishatbozlikni anglatadi:

- ***Bazmi Jamshid** davom etibdi. Umarxon toliqib, mudroqqa ketibdi... Bir mahal ko'zini ochsa, qo'sh otli foytonda ketayotganmish. Biydek dala...*

Hammayoq zulmat... Osmonda yulduzlar... Navkarlar otining tuyog'i gursillaydi... (O'tkir Hoshimov). Ushbu frazeologik birlik tarkibida ishtirok etgan Jamshid Eronning qadimgi afsonaviy juda boy podshosining ismi bo'lib, u ko'pincha bitmas-tuganmas boylik, farovon hayot ramzi sifatida qaraladi. Yuqoridagi gapda qo'llanilgan "*Bazmi Jamshid*" frazeologik birligi orqali esa kishi Amir Umarxonning uyushtirgan bazmi shohona va tantanavor tus olganini anglaydi.

Shunday qilib, ingliz va o'zbek tillarida antroponimik komponentli frazeologik birliklar kognitiv nuqtayi nazardan inson mental faoliyati mahsuli sifatida qaralib, konseptual metafora mazkur mental jarayonlar jumlasiga kiradi, chunki mazkur frazeologik birliklar tarkibida ensiklopedik ma'lumot tashuvchi komponent sifatida ishtirok etgan hamda u yoki bu kishilarning yurish-turishi, xulq-atvori, mehnat faoliyati, ijtimoiy maqomi, aqliy salohiyati, tashqi ko'rinishi, jismoniy holati hamda ma'lum bir shaxsning faoliyati ta'siri natijasida yuzaga kelgan narsa-predmet, zamon va makon, ish-harakat yoki abstraktsiya kabi assotsiativ ma'nolarga ega bo'lgan antroponimlar boshqa bir kishilarni yoki obyektlarni tasvirlash uchun ko'chimga uchraydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdusamadov Z. N. Ingliz va o'zbek tillarida antroponimik komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlari: *filol. fan. fal. dok-ri dis.* – Toshkent, 2022;
2. Ashurova D., Galiyeva M. Cognitive linguistics. – Tashkent, 2018;
3. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By.* – Chicago: University of Chicago Press, 1980;
4. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. Samarqand: Sangzor nashriyoti, 2006;
5. Yuldashev A. G. Tilda olam haqidagi bilimlar ikkilamchi interpretatsiyasining antroposentrik mohiyati: *filol. fanl. bo'yicha fan dokt. (DSc) diss.* – Toshkent, 2022